

УДК 331.21
DOI

**ВЫБОР МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОДИЧАНИЕМ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ: «ТРУД –
ПРОИЗВОДСТВО – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»**

ГУБЕРНАЯ Г.К.,
д-р экон. наук, профессор кафедры
теории управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»

Аннотация. Эта статья – последняя из триединого цикла «Потребление и потребительство». В ней рассматривается взаимосвязь производства и потребления, а также роль перераспределения в этом процессе.

Ключевые слова: потребление, распределение, перераспределение, потребительство, труд, производство

**THE CHOICE BETWEEN ECONOMIC SAVAGERY AND SOCIO-ECONOMIC
CULTURE: "LABOR – PRODUCTION - DISTRIBUTION - REDISTRIBUTION"**

GUBERNAYA G.K.,
Doctor of Economic Sciences,
Professor at the Department of Management
Theory and Public Administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. This article is the last of the triune cycle "Consumption and Consumerism". It examines the relationship between production and consumption, as well as the role of redistribution in this process.

Keywords: consumption, distribution, redistribution, consumerism, labor, production

Актуальность. Причины, порождающие необходимость рассмотрения данной проблемы, сопровождают всю нашу жизнь. Проявление проблемы – это чудовищные разрывы в доходах и гипертрофированном «патриотизме» тех, кого, как говорят в народе, «Если судить по зарплате, то можно судить».

Где происходит разрыв в масштабах потребления? Где и как поместилась сфера разрыва между тем, что ты дал, и тем, что ты получил? Использованием каких «цивилизационных» методов этот разрыв осуществляется и углубляется?

В предлагаемой статье автор предприняла попытку найти ответы на эти вопросы или хотя бы приблизиться к ним.

Исходными научными источниками, натолкнувшими на исследование проблем соотношения потребления и потребительства, были [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Изложение основного материала исследования. Известна такая фраза: «Когда ты пьёшь вино, ты потребляешь время, затраченное на него». Получается, что когда мы одеваемся, едим, ездим, пользуемся другими разнообразными услугами, то потребляем

время, затраченное на весь наш жизненный потребительский набор, – время трудовой жизни других. Если бы мы это осознавали, то, может быть, с благодарностью и уважением относились бы к людям самых разных профессий, самых разнообразных трудовых занятий. Мы не делили бы тогда людей на «элиты» и «простых», иначе бы вели себя в политическо-идеологической жизни, иначе бы дифференцировалась оплата труда. Как сказано в Послании святого апостола Павла Римлянам, «...нет ни эллина, ни иудея».

Казалось бы, ну что нового можно ещё сказать о взаимосвязях производства и потребления? Столько уже написано, столько сказано-пересказано. Однако, если мы такие образованные, то почему живём всё хуже и хуже, почему наша жизнь становится всё сложнее и сложнее, а отношения между людьми всё злее и злее, вплоть до воинственных? А потребляем всё больше и больше?

Ответ в качестве гипотезы: человечество стоит перед самым сложным вызовом в истории – новой социально-экономической цивилизацией, которая либо спасёт его перспективы, либо, не осознав этого, угробит себя. Острота ситуации в том, что доминирующая роль в этом процессе принадлежит самому человеку, с какой бы буквы мы не начинали его обозначение – маленькой или большой.

Причины опасной эволюции изложены в двух предыдущих статьях автора [8, 9], посвящённых экономике, потреблению и потребительству.

В обобщённом виде проблему представил талантливый советский, а ныне российский экономист В. Иноземцев: «...в начале XXI века прежние представления переворачиваются с ног на голову: праздный класс, которого раньше все искали в элитах, перемещается вниз» [10]. Он приводит историческую динамику влияния на этот процесс перераспределения финансовых результатов производства. Представлю его анализ дословно: «В 1910 году бюджет США составлял 2,2% ВВП, Великобритании – 8,2%, Франции – около 10,5%. По итогам 2019 года эти показатели соответственно достигли 20.8, 39.3 и 55.6%. При этом большая часть расходов (48.4, 50.5 и 57.4% соответственно) направляется на финансирование социальных программ. Только за последние двадцать лет рост ассигнований на эти цели в развитых странах превысил 50%, но проблема бедности не так, чтобы решается...» [10].

Процесс не столь радужный, как выглядит в цифрах. Переиначим известную горькую прибаутку и получим: «Посчитали – веселились, стали жить и ... прослезилась».

Во-первых, бюджетный патернализм усиливал финансовую зависимость гражданина от государства, порождая холуйство, с одной стороны, и производственно-трудовую размягчённость – с другой. Возрастание роли государственного бюджета приводило к тому, что даже нуждающиеся вольно или невольно превращались в «праздные» сословия.

Во-вторых, возрастание роли и значения бюджетного перераспределения, оторванность его от реальных процессов «труд – производство» привели к формированию действительно мощного праздного класса – мощного не только по численности, но и по сконцентрированному ими в своих руках финансовому капиталу. Т. Веблен обосновывал ненужность этого сословия [11]. Мы же не будем столь категоричны.

В-третьих, из-за подобного перераспределения возросла зависимость уровня жизни граждан от «поведения» власти и её госструктур, а, следовательно, масштабно возросли и условия недовольства властью и обоснованные недовольством возможности выступлений против власти, порождающие её неустойчивость.

Возникают и ещё вопросы. А источник налогов, формирующих доходную часть бюджета, где находится? А налоги кто платит? Ответ: тот, кто работает. А сколько тех, кто не желает и не собирается работать? Не говорю о тех, кто по объективным причинам работать не может – ещё или уже.

Бюджетные возможности перераспределений увеличивались и увеличиваются, и разрывы в доходах тех, кто производит, и тех, кто обслуживает финансами и властью, увеличиваются, всё больше накаляя атмосферу мира.

Сегодня побеждают те, чьи деньги побеждают их количеством. Так в мире, но особенно это видно на территории бывшего СССР. У кого деньги, тот обеспечивает себе все мыслимые приоритетные возможности жизни.

Накануне распада СССР, во-время и после его распада, казалось бы, наступило время выбора, по какому пути идти, развиваясь – рационально-созидательному или потребительски-разрушительному.

Из чего исходить при выборе пути?

Человек должен не только есть, пить, одеваться, спать. Но, в отличие от мира животных, он должен ещё (и это главное!) реализовать себя, своё Божье предназначение. Не сражаться за объёмы потреблений, превращающие его в потребительство, а реализовывать себя в обеспечении потребления и тех, кто ещё не может работать – детей, и тех, кто уже (пенсионеры) или никогда не может работать, по крайней мере, полноценно (инвалиды).

Ф. Энгельс был первым (на моей памяти), кто раскрыл роль труда в процессе зарождения и развития человека.

Именно в труде человек реализует себя. *А жизнь представляет собой двуединство труда и потребления.*

Ф. Ницше писал о сверхчеловеке [12]. Но не деньги и обеспеченное ими потребительство делают человека таким. Таким делает его труд – процесс результативный. Если человек подавлен потреблением, вместо него является Дракон человеческой жадности.

Труд необходим разный – и грязный, и чистый, но обязательно создающий и себя, и окружающий мир. Нужно и улицы убирать, и сталь варить, и зерно растить, и за скотом ухаживать и т. д., и т. п. Поэтому грех немалый делить разные виды труда на более и менее уважаемые. Показатель низкой культуры человека – неуважение к тому или иному виду труда. Талантливо это выразил С. Есенин в своём стихотворении «Мой путь»:

«Да, вы правы –
Привычка к Лориган
И к розам...
Но этот хлеб,
Что жрёте вы, –
Ведь мы его того-с...
Навозом».

А выдающийся советский учёный-физик (кстати, харьковчанин), лауреат Нобелевской премии Л. Ландау, определяя три компонента счастья: работу, любовь и общение с людьми, на первое место ставил работу.

Основоположник известной в мире североамериканской династии промышленников Генри Форд, именуемый «старший», стал, как и немало других, не ворую, не отнимая, не перераспределяя, а своим талантом и усердием добиваясь известности и богатства, считал, что мотивация труда увеличивает доходы и уменьшает расходы.

Иначе говоря, перевод внимания от перераспределения в сферу труда и его оплаты приводит к *замене конкуренции в потреблении соревнованием в самореализации в труде*. Тогда отомрут сами по себе понятия «высшие» и «низшие» слои общества. Тогда не будет места бесстыдному термину «элита», к которому причисляют себя (или причисляют их) те, кто не ведаёт, что «элита» – термин растениеводства и животноводства, а не человеческого сообщества, разделяемого на

незаработанно богатых и незаслуженно находящихся во власти или с апломбом о власти, потакая ей, рассуждающих на бесконечных политологических программах.

Все потребительские изломы и разломы идут от рассоединения, нередко, вплоть до разрывов между трудом и потреблением. Между ними распределение и перераспределение.

У любого труда есть 1) функция и 2) результат. Так что же оплачивается? Процесс труда или функциональный результат?

Дело в том, что, безусловно, необходимая обществу финансовая система, разорвав естественную связь труда и потребления «современными» (прости, Господи!) методами перераспределения, оставила связям труда и потребления остатки. Перераспределение, будучи необходимым, но став чрезмерным, потеснило распределение, а место труда как процесса занял труд как товар.

Но труд – это процесс. ***А процесс не может быть товаром.*** Есть рынок рабочей силы, но не труда.

Азбука понятий в том, что в ***процессе труда*** человек реализует себя посредством производительного применения-использования своей рабочей силы. И вот тут-то сразу возникают вопросы: за что платят – за должность (занимаемое рабочее место) или за качество реализации рабочей силы, зависимое от профессионализма и отношения к труду.

Известно (должно быть известно!), что качество труда определяется соответствием следующим его критериям. Назову в порядке их предпочтительности. Это –

- 1) профессионализм;
- 2) талант;
- 3) мотивация.

Поскольку явление технизаций труда и непрерывность технического прогресса обеспечили достаточный для жизни уровень потребления, постольку за пределами его производственных занятий являлись и развивались необходимые человеку сферы услуг. Для их содержания и развития одного распределения было недостаточно, явилось перераспределение, так тесно связанное со своим праотцом – распределением, что бывает трудно, а иногда и невозможно отделить одно от другого.

Как это происходит не будем здесь рассматривать. Эта проблема рассмотрена и как общественная необходимость, и как возможность развивающегося потребления [9]. Условия для подобных возможностей созданы высоким уровнем производительности и разнообразия современного производства, когда оказывается, что мы живём на гигантском складе, не охраняемом производителями товаров и услуг. Вклинился посредник и стал размножаться темпами, не поддающимися регулированию ни с какой стороны экономической системы. В цепочке «производитель – посредник – потребитель» самым длинным, следовательно, и самым запутанным, не доступным пониманию «обычного гражданина» звеном является посредничество.

Здесь уместно предложить такое обоснование. Со временем, с насыщением жизни товарами и услугами, многое проясняется, становится всё более отчётливым. Так, стало откровенно заметным, что деньги – это не все блага мира, что есть богатые по деньгам, но бедные по образованности – знаниям, есть богатые по образованию, но бедные по воспитанию и небогатые по доходам.

Можно продолжить о взаимосвязях сказанного, но остановлюсь, заметив: на образование и воспитание нужны время и усилия, а их приходится тратить на заработки – и самому кушать хочется, и семью кормить нужно.

Как соединить эти, часто противостоящие одна другой, стороны жизни людей? Абстрактно, но фундаментально точно, наиболее эффективным способом-принципом является распределение по количеству и качеству затраченного труда и полученных

результатов. Но это общее утверждение, а жизнь разнообразнее. Поэтому сделаем хотя бы попытку перехода от общего к частному.

С одной стороны, богатство – это обеспечение жизни материальным снабжением и услугами; с другой, богатство – это дьявольское искушение, приводящее к результатам, нередко противоположным тем целям, которые поставил перед собой.

Назову два из них как обобщение жизненных познаний и наблюдений немало прожившего человека. В том, что написано далее, отражены десятилетия не только образования и исследований, но и жизненный опыт – «сын ошибок трудных».

Первое. Деньги «развивают» азарт потребительства. Но помнить бы, что нельзя приобрести *навсегда* то, что, включая жизнь, можно потерять, и неважно как – мгновенно или постепенно, «по мере течения лет», как говаривал один из героев «Одесских рассказов» И. Бабеля.

Второе. Деньги, с их финансово-обслуживающим предназначением, чаще всего, если не всегда, создают совсем не тот реальный образ, на который был расчёт, ибо умножающимся количеством своим разлагают человека, порождая праздность и личностное несоответствие тому, что, благодаря деньгам, он приобрёл.

В качестве примера приведу сценку из одного произведения М. Горького (название точно не помню).

Вечер на теплоходе. Тёплая погода, чудесный закат. Герой повествования увидел прекрасную внешне женщину. Весь облик её, включая одежду, был в гармонии с природной вечерней красотой. Очарованный увиденным, герой повествования обратился к даме: «Какой чудесный вечер!» Её ответ: «Да. Уф! Я вся взопрела.» От этого «взопрела» исчез и прекрасный закат, исчезла и «прекрасная» дама, превратившаяся в ...

«Взопревших» от приобретательства Т. Веблен назвал «праздным классом» [11].

Откуда же праздность? От искусственных источников доходов, связанных, обозначу сразу, с *перераспределением*. Замечу, что в данном случае искусственность имеет в основе не термин «искусство», а *неестественность* доходов – того, что в классическом отображении взаимосвязи труда, производства и потребления именуется «доходами не по заслугам». М. Ганди призывал «жить своим трудом». А лауреат Нобелевской премии 2013 года Р. Шиллер определял подобную безусловную необходимость как «иррациональный оптимизм». Так и работа его называется [13].

В мире, резко разделённом по доходам, люди в подавляющем своём большинстве нечувствительны к призывам здравого смысла.

Напомню и ещё одно, известное тем, кто учился в вузах в давнишнее советское время и знакомился с «мальтусианской теорией».

Ещё на стыке XVIII и XIX веков Мальтус обнаружил и оповестил безответственный мир потребителей, что численность рода человеческого – потребителей – растёт в геометрической прогрессии, а увеличение средств существования людей – в арифметической. Подтверждение истинности его вывода мы найдём (и находим!) сегодня. Было бы хорошо, если бы кто-то занялся подобным исследованием для упреждения человечества и предохранения его от того, чтобы вместо хлебушка кушать цифры. И не поможет тогда реализация просьбы, изложенная в известном анекдоте: «Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты».

Можно ли деньги, как инструмент распределения и перераспределения, заменить их цифровыми атрибутами? Наверное, можно, и процесс сей более или менее понятен. Но категорически нельзя ставить их рядом с деньгами – отражателями стоимости в цене, заменять их цифрами, не связанными со стоимостью и потому её не отражающими. Последнее отношу к разным биткоином, правда, ничего в них не понимая.

Эти «искусственные деньги» стали ещё одним способом незаработанного перераспределения реальных денег – денег заработанных. Но оставим эту проблему

молодым исследователям будущего и сегодняшнего дня, как переходного к нему периода.

Остановлюсь на перераспределении реальных денег.

Сразу следует оговориться. Перераспределение – объективно необходимый процесс любого общества, необходимый для властного обеспечения единства и защиты страны, для обеспечения жизни тех в обществе, кто ещё не может работать – дети, кто уже не может работать – пенсионеры и кто не может работать вообще или в полную силу – инвалиды. Другое дело, кем, как и в какой степени оно нередко используется, а часто и несправедливо узаконивается. Хотя и здесь напомним о нашей наследованной особенности, коренящейся в том, что многовековое недопотребление и нужда породили у нас эгоизм потребительства. И массу посредников, в которых власть немало заинтересована. Не будь власти заинтересованы в их наличии, не было бы такого огромного по численности чиновничества и финансовых дирижёров.

Деньги – удобный инструмент посреднических перераспределительных операций. Но сами деньги ни в чём не виноваты. Они нейтральны по своей природе. Другое дело – как их использовать, как ими пользоваться. Дело – во власти, в её переизбыточной многочисленности и концентрации. Перераспределение власти в пользу региональных и местных органов управления способствовало бы рационализации перераспределительных процессов. Материальных товаров продавали бы не меньше и справедливее, ближе к вложенному труду. *Зарабатывание* денег потеснило бы страсти *обретения* денег.

Увы, денежные страсти потеснили, если не вытеснили, любовь, дружбу. Более того, явилось новое – *рабство роскоши*, подавляющее и работу во власти.

Вспоминается легенда о страстном любителе золота царе Мидасе. Всё, к чему он прикасался, превращалось в золото – ни хлебушка съесть, ни женщину приласкать.

Много мудрого предки нам оставили. В том числе и напоминание о том, что *ничто*, даже золото, не имеет абсолютного значения. Абсолютное значение имеет *только жизнь*. Эта правда раскрывается столетиями, а деньги реализуют наши потребности по мере их появления.

Это опасное противоречие явилось нам в явном виде в годы и после катастрофы 90-х годов прошлого столетия. А заражение деньгами, потребительством в конечном счёте оказывается опаснее коронавируса, ибо оно *виртуализирует жизнь, заменяя пользу выгодой*. В. Дашкевич назвал это «великим культурным одичанием» [14]. Не мешало бы усвоить с юности, что «счастье меряют не сытостью, а вечным голодом души».

Знаменитый итальянский модельер Джорджио Армани с возрастом осознал, что нынешний мир ложен по своей сути, что роскошь отвратительна. Обращаясь к молодым людям, он наставлял их: «...нет смысла торговать собой или воровать, чтобы получить сумку, сумку от известного дизайнера, без которой, по мнению молодых, они ничего не стоят».

Так много сейчас дискуссий и страстей о потреблении и потребительстве, о справедливостях и несправедливостях распределения и перераспределения, о деньгах. *Денег в обществе много, а счастья нет*. Денежные страсти теснят, если не вытесняют, товарищество, дружбу, любовь.

С годами у меня появились два, назову их возрастными, наблюдения.

Наблюдение первое. В мире с огромным количеством денег, реальных или виртуальных, огромны объёмы зла, ненависти, зависти, подлости, предательств.

Наблюдение второе, вернее, не наблюдение, а отражение жизни в годы моего детства, отрочества, юности. Это годы послевоенного восстановления страны. Это – чудо, чудо не только восстановления, но и развития страны за 5-8 лет. Без денег или с их мизерными суммами восстанавливали и *восстановили*. В последние десятилетия с огромными объёмами денежных средств, как бы ни скулили, что их не хватает, страну

разрушали и почти разрушили. И, похоже, «наш удел катиться дальше вниз», ибо у *разрушающей всё корысти предела нет. Предел есть у бескорыстия* – объединяющего и формирующего у человека человеческие, а не зримые качества.

Бескорыстие реализуется несколькими способами: соучастием – бесплатной трудовой помощью, материально бесплатными продуктами труда и, конечно же, деньгами. В основе всех трёх вариантов лежит труд.

Было бы интересно рассчитать долю оплаты труда (в том числе и по видам деятельности) в валовом внутреннем продукте страны. Но эти данные мне недоступны. Поэтому выводы сформированы по косвенным оценкам и житейским наблюдениям.

Главный вывод – *позитивный*: в результате перераспределения доля оплаты труда в сфере непосредственного производства уменьшается в пользу интеллектуализации общества. Вследствие того, что человек из «орудия труда» времён рабства (Аристотель) столетиями превращался в *созидателя*, тесня и постепенно вытесняя, к сожалению, медленно, разрушителя.

Понятно, что изменились и средства *эксплуатируемого использования* человека. Им стало перераспределение.

Есть единственный справедливый источник доходов и потребления – распределение по труду. А далее следует разнovidное перераспределение. Оно, это – воровство, карается Уголовным кодексом, кредитование – регулируется законом и финансовыми правилами. И третье – это *властное* перераспределение, учитывающее интересы власти и служащее ей соответствующим образом принимаемыми законами и властными взаимосвязями. Как тут не вспомнить Лассалья: «Закон на то и даётся, чтобы на законном основании творить беззаконие». К истинам Конфуция относится максима, согласно которой стыдно быть бедным, когда в стране царит закон, стыдно быть богатым и знаменитым, когда в стране царит беззаконие.

Перераспределение стало механизмом эксплуатации, всё больше превращая экономику созидания в её финансовое разрушение, в монетарное шарлатанство. И примеров приводить не надо – оглянитесь. Нет денег на инвестиции? Так они пущены на дворцовое перераспределение. А те, кого с придыханием называют «трудящиеся», оказались обобранными и ободранными.

Оторванные от стоимости товаров и услуг, деньги становятся дикими. А дикие деньги порождают дикие нравы. А дикие нравы разрушают общество, опуская человека.

Либо осознаем это, либо погубим себя.

Выводы. Всё можно купить, кроме жизни. А платья – *любые*, сколько бы они не стоили, выполняют одинаковую функцию – прикрывают наготу. Часы разной стоимости показывают одно и то же время. Но Человек – каждый! – это личность, со своими не только общими, но и особыми потребностями. Сфера формирования ресурсов их удовлетворения – трудовая. Поэтому в логике взаимосвязей «труд – производство – распределение – перераспределение» необходимо спуститься к *базису – труду*. А расчёты дифференциации оплаты труда начинать от минимальной зарплаты, без диких разрывов между минимумом и максимумом, пропорции между которыми должны строго регулироваться. Индивидуальные суммы заработанного должны иметь единый источник – общую стоимость сделанного, осуществлённого, предоставленного обществу. Тогда, сохраняя установленную дифференциацию, получим действительную и действующую общую заинтересованность в результатах. А от перераспределения отказаться нельзя, памятуя: всё можно купить, кроме жизни, многие стороны которой зависят от перераспределения.

Единственное, от чего должно быть освобождено перераспределение – от властной вседозволенности. С остальными его видами общество справится.

Список использованных источников

1. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд. – М.: Государственное изд-во политической литературы, 1961. – Т. 20. – 827 с.
2. Маркс К. Капитал. Том 1 Перевод И.И. Степанова-Скворцова, проверенный и исправленный. – М.: Государственное изд-во политической литературы, 1952. – 797 с.
3. Хаек фон Фридрих Август. Дорога к рабству. – М.: Экономика, 1992. – 176 с.
4. Пикетти Т. Капитал в XXI веке / пер. с фр. А.Л. Дунаев, научная редакция и перевод А.Ю.Володин. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 592 с.
5. Перкинс Джон. Исповедь экономического убийцы / Джон Перкинс. – М.: «Претекст», 2004. – 330 с.
6. Мюрдаль Гуннар. Мировая экономика: Проблемы и перспективы / Г. Мюрдаль; Перевод с англ. А.В. Еврейскова и О.Г. Клесмет; вступ. статья А.И. Бечина. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. – 555 с.
7. Хазин Михаил. Воспоминания о будущем / Михаил Хазин. – М.; Л.: Изд-во: ООО Группа компаний «РИПОЛ классик», 2019. – 468 с.
8. Губерная Г.К. Потребительская экономика и её «продукты»: научные выводы научных исследований / Г.К. Губерная. ГОУ ВПО ДОНАУИГС // Менеджер. – 2020. – № 2. – С. 55-65.
9. Губерная Г.К. Потребление и потребительство / Г.К. Губерная. ГОУ ВПО ДОНАУИГС // Менеджер. – 2020. – № 4. – С. 23-31.
10. Иноземцев Владислав. Новый праздный класс. Отношения между богатыми и бедными радикально изменились / Владислав Иноземцев. – Московский комсомолец. – 2020. – 9-15 июля. – С. 5.
11. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. – Москва: Прогресс, 1984. – 194 с.
12. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше; пер. Я.Э. Голосовкера. – М.: Прогресс, 1994. – 512 с.
13. Шиллер Р. Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет рынками / Р. Шиллер. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 418 с.
14. Дашкевич В. Великое культурное одичание: арт-анализ / В. Дашкевич. – М.: Russian Chess House, 2013. – 720 с.

УДК 330.8**DOI****ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ,
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
И НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ**

ДОВГАНЬ А.С.,
д-р экон. наук, доцент кафедры
менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрено понятие экономической теории: её сущность, ведущие функции, методологические подходы к изучению. Рассмотрены предпосылки